

УДК 330.124:37013

Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Комунальний заклад вищої освіти „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія” Полтавської обласної ради, 20.03.2026) / [редактор-упорядник: Т. В. Кулікова] Кременчук: Методичний кабінет, 2026. 2014 с.

У збірці акумульовано тези, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм». Матеріали відображають широкий спектр наукових пошуків і практичних напрацювань, представлених у межах тематичних секцій: психології та педагогіки вищої школи, модернізації інноваційних методик і технологій у закладах освіти, сучасних досліджень у галузі лінгвістики та лінгводидактики, фізичного виховання і спорту в контексті освіти, а також перспектив розвитку спеціалізованої освіти наукового спрямування.

У збірці висвітлено актуальні проблеми педагогіки та психології, окреслено сучасні підходи до впровадження інноваційних освітніх технологій, розкрито особливості професійної підготовки педагогічних кадрів і тенденції розвитку освітнього простору.

Матеріали збірки становлять інтерес для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів освіти та всіх, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку сучасної освіти.

РЕДКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

КРУПІНА Леся – кандидат педагогічних наук.

ДЕНЬГА Наталія – кандидат педагогічних наук.

КУЛІКОВА Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент (редактор випуску).

МАЛЮК Юлія – Заслужений вчитель України.

УСАТЕНКО Віра – кандидат педагогічних наук.

БАРДА Світлана – доктор філософії.

ЯЦЕНКО Тетяна – кандидат психологічних наук.

МОСКОВЕЦЬ Людмила – доктор філософії.

КРАМАРЕНКО Валентина – доктор філософії.

КРАЇНИ-УЧАСНИКИ: Україна, Казахстан, Молдова, Румунія, Польща, Азербайджан, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Італія, Бельгія.

Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері управління МОН України). Посвідчення № 55 від 20.01.2026.

За достовірність фактів, дат, найменувань, прізвищ, цифрових даних, за орфографічне, пунктуаційне, стилістичне оформлення **відповідають автори публікацій**.

Матеріали друкуються за авторськими варіантами.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Комунального закладу вищої освіти „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія” Полтавської обласної ради (протокол № 8 від 30.03.2026).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ZENTRUM UKRAINISCHER FORSCHER:INNEN
(WIEN, AUSTRIA)
REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI «WOM» W BIELSKU-BIAŁEJ
(BIELSKU-BIAŁEJ, POLSKA)
ASSOCIATION OF UKRAINIAN CULTURE „BORISTENE”
(MILAN, ITALY)
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
“ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ”
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(м. ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
(м. ЧЕРНІГІВ, УКРАЇНА)
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
(BYDGOSZCZ, POLSKA)
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
(WARSZAWA, POLSKA)
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
(м. ЧЕРКАСИ, УКРАЇНА)
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
(м. УЖГОРОД, УКРАЇНА)
FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA
(CHISINAU, MOLDOVA)
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
(м. ЛУЦЬК, УКРАЇНА)
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ „КРЕМЕНЧУЦЬКА ГУМАНІТАРНО-
ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ” ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(м. КРЕМЕНЧУК, УКРАЇНА)

МАТЕРІАЛИ

VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

„АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ:

ТВОРЧІСТЬ, МАЙСТЕРНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ”

20 березня 2026 рік
Кременчук

ЧУШЕНКОВА Маргарита, ЧУНИХИНА Олена Мотивація учнів до занять фізичною культурою в умовах сучасних коледжів.....	1621
ПАВЛОВ Ілля, ЛИСЮК Артем, СТІЛЯНА Анастасія Особливості спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів поліції в умовах правового режиму воєнного стану.....	1627
ГУЙВАН Кіра, ЧУНИХИНА Олена Сучасні підходи до організації фізичного виховання.....	1630
ЦВЕТКОВА Каміла, ЧУНИХИНА Олена Інноваційні підходи до організації фізичного виховання в умовах нової української школи.....	1635
МАЗЮК Олександр, ЧЕРНЯКОВ Володимир Сутність фізичних методів відновлення у тренувальному процесі.....	1640
ХАРАХАЙЧУК Анатолій Рухова активність особистості в масовому спорті.....	1645
СМІРНОВА Тамара Фізичне виховання як засіб профілактики емоційного вигорання студентів.....	1648
СТІЛЯНА Анастасія, НАДУТИЙ Андрій Професійна фізична підготовка працівників сектору безпеки в контексті сучасних безпекових викликів.....	1652
БЕЗСМЕРТНА Яна, ПРОКОПЕНКО Юлія Використання ігрових методів навчання настільного тенісу для розвитку психомоторних якостей здобувачів освіти.....	1656
ЯРОШЕНКО Альона Роль фізичної культури у збереженні психічного здоров'я студентів.....	1660
АЛЕКСЄЄВ Єлизар, ПШУН Сергій Профілактика та корекція поведінкових розладів молодших школярів засобами рухової активності.....	1664
СОЛОГУБОВА Світлана, МАСЛЕНІКОВА Марія Історія розвитку кіберспорту в Україні та світі та його вплив на сучасну молодь.....	1668
ЯБЛОНОВСЬКА Аліна, СЕМИЗОРОВА Алла Особливості занять художньою гімнастикою дівчат у віці 5-6 років та 7-8 років.....	1675
БАКАЙ Ангеліна, СНІЖКО Мар'яна, АЛЕКСЄЄВА Тетяна Сучасні підходи до корекції порушень постави у дітей: поєднання традиційних та інноваційних методів фізичної реабілітації.....	1681
ЛОЗОВСЬКИЙ Вячеслав Гендерно-чутливі методики у фізичному вихованні.....	1686
ГВІРЯК Олександр, БАЛАЦЬКА Лариса Сучасні технології спортивної аналітики та моніторингу рухової діяльності баскетболістів у процесі індивідуалізації тренувального процесу.....	1692

2. Касарда О.З., Захожа Н.Я., Мазурчук О.Т., Малімон О.О. Засоби фізичного вдосконалення учасників освітнього процесу: метод. рекомендації. Луцьк, 2023. 69 с.

3. Коверська Г., Курилюк С. Корекція агресивної поведінки підлітків засобами фізичної культури. *Фізична культура в школі: стан і перспективи розвитку*: зб. тез доп. III Регіональної наук.-практ. конф. (18-19 травня 2022 р.) / уклад.: Б.П. Лісовський, І.М. Іванишин. ІваноФранківськ: Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2022. 55 с.

4. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. Київ: центр навч. літ., 2005. С. 65–73.

5. Харченко С.Я. Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки. Харків : Вид. група «Основа», 2012. С. 32–37.

Світлана СОЛОГУБОВА,

кандидат наук з фізичного виховання, доцент,

доцент кафедри фізичного виховання та основ здоров'я

Навчально-наукового інституту

„Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

Українського державного університету науки і технологій

м. Дніпро, Україна

Марія МАСЛЕНІКОВА,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Навчально-наукового інституту

„Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

Українського державного університету науки і технологій

м. Дніпро, Україна

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СУЧАСНУ МОЛОДЬ

Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства нерозривно пов'язаний із процесами тотальної цифровізації, які кардинально трансформують усі сфери життєдіяльності людини, включно з індустрією спорту. Електронний спорт (кіберспорт) за останні двадцять років пройшов безпрецедентний шлях від аматорського комп'ютерного захоплення до глобального соціально-культурного та економічного феномену [3, с. 76]. Зважаючи на його стрімку популяризацію серед студентської молоді, виникає гостра необхідність наукового переосмислення як історії становлення кіберспорту, так і тих специфічних

викликів, які він ставить перед системою фізичного виховання та здоров'язбереження.

Дослідження виконано в межах НДР кафедри фізичного виховання та основ здоров'я ННІ ПДАБА УДУНТ на 2026 рік № 0126U002357 «Теоретико-методичні основи формування здорового способу життя різних груп населення».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зростання популярності електронного спорту стимулювало значний інтерес наукової спільноти до вивчення цього явища. Умовно наявні наукові дослідження можна згрупувати за кількома ключовими напрямками: історико-культурним, нормативно-правовим, медико-психологічним та освітнім.

Дослідження Н. А. Нестеренко розглядає проблеми історії розвитку цього виду спорту, вказуючи на те, що перші неофіційні змагання відбулися понад двадцять років тому, а офіційне визнання кіберспорту видом спорту в Україні стало переломним етапом його еволюції [5]. Цю думку розширюють Є. Імас зі співавторами, які розглядають електронний спорт не просто як змагальну діяльність, а як масштабний соціально-культурний феномен сучасності [3].

Порівнюючи вітчизняний досвід із міжнародним, О. Шинкарук та Мен Денсен аналізують системний державний підхід Китаю, де геймінг успішно інтегровано в університетські спеціальності та масштабні інфраструктурні хаби [10].

Водночас О. Яковенко, А. Куликов та А. Бойков здійснюють критичний аналіз процесу включення кіберспорту в систему олімпійського руху, обґрунтовано наголошуючи на існуючих інфраструктурних бар'єрах та дефіциті кваліфікованих кадрів [11]. Значна частина дослідників фокусує увагу на гострих викликах цієї індустрії. Зокрема, М. Стинко систематизує актуальні перешкоди розвитку кіберспорту в Україні, відзначаючи вражаючу стійкість галузі попри вплив зовнішніх деструктивних факторів [6, с. 179].

О. Е. Федорина порушує вкрай важливе питання захисту інтелектуальної власності, доводячи необхідність створення спеціального нормативного регулювання для захисту об'єктів авторського права від недобросовісної комерціалізації [7, с. 103]. Д. Кузьменко, протиставляючи класичний олімпійський спорт електронному, актуалізує проблему відсутності суворого антидопінгового контролю, наголошуючи на небезпеці неконтрольованого вживання ноотропів та стимуляторів серед кіберспортсменів [4, с. 161].

Окремий блок наукових досліджень присвячено медико-біологічним та психологічним наслідкам геймінгу. О. Шинкарук та А. Істомінов детально аналізують ризики для фізичного здоров'я гравців, насамперед порушення

постави та синдром зап'ястного каналу, що виникають через тривалу статичну напругу [9].

В дослідженні О. Шимківа розглянуто специфічний феномен «тильту»: стан емоційного зриву гравців, що провокує токсичну поведінку та глибоке емоційне вигорання [8, с. 183].

Для нівелювання вищезазначених негативних наслідків науковці пропонують залучати засоби фізичного виховання, що є особливо релевантним для студентської молоді. Так, А. Альошина, Г. Бишевець та А. Бойков у своєму дослідженні доводять, що комп'ютерна діяльність без компенсаторних фізичних пауз викликає загальне погіршення фізичного стану здобувачів вищої освіти, зниження бадьорості та наростання млявості [1]. У якості дієвого механізму вирішення цієї проблеми, І. Гульченко пропонує організаційно-методичні засади впровадження оздоровчо-рекреаційної рухової активності, обґрунтовуючи необхідність поєднання цифрових тренувань із цільовими комплексами фізичних вправ [2].

Узагальнюючи проаналізовану літературу, можна стверджувати, що, незважаючи на глибину наявних наукових досліджень, питання практичної інтеграції елементів кіберспорту в традиційну систему фізичного виховання закладів вищої освіти все ще потребує подальшої систематизації та вивчення.

Мета дослідження: розглянути історію розвитку кіберспорту в Україні та світі, проаналізувати ключові проблеми функціонування індустрії та обґрунтувати доцільність застосування засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності у процесі кіберспортивної діяльності здобувачів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи історію розвитку кіберспорту, варто відзначити, що перші неофіційні турніри з відеоігор відбулися понад два десятиліття тому, однак переломним моментом стало створення у 1997 році першої офіційної професійної ліги зі штаб-квартирою у США [5, с. 118].

Яскравим прикладом системного підходу до розвитку галузі на державному рівні є *Китайська Народна Республіка (КНР)*, де еволюція кіберспорту пройшла шлях від маргінальних інтернет-кафе до створення університетських спеціальностей і масштабних інфраструктурних хабів. Уряд КНР активно використовує кіберспорт як інструмент «м'якої сили», визнавши його офіційною дисципліною та впровадивши жорсткі регуляторні механізми для захисту психофізичного здоров'я неповнолітніх [10, с. 187-188].

В Україні формування кіберспортивного середовища розпочалося на початку 2000-х років, а визначальною подією стало 7 вересня 2020 року, коли кіберспорт було офіційно визнано видом спорту [3, с. 75]. Вітчизняна індустрія демонструє вражаючу стійкість: навіть в умовах повномасштабної війни

українські команди продовжують виступати на міжнародній арені, залучаючи спонсорів та формуючи позитивний інноваційний імідж держави [6, с. 179].

Водночас подальше зростання гальмується браком розвиненої інфраструктури, дефіцитом кваліфікованих тренерських кадрів та обмеженим державним фінансуванням [11, с. 64].

Поряд із позитивною динамікою, стрімка комерціалізація електронного спорту оголила низку правових та етичних проблем. Однією з найгостріших є питання захисту прав інтелектуальної власності. Глобальний розвиток індустрії супроводжується випадками недобросовісного використання ігрового контенту, оскільки кіберспорт стає невід’ємною частиною права інтелектуальної власності, а об’єкти авторського права (наприклад, внутрішньоігрові «скіни» та трансляції матчів) потребують негайного спеціального правового регулювання [7, с. 103].

Ще одним критичним викликом для чесної змагальної діяльності є проблема допінгу. На відміну від традиційного олімпійського спорту, контроль за вживанням стимуляторів у кіберспорті фактично відсутній. Дослідники фіксують високий рівень використання амфетамінів (таких як Adderall) та ноотропів для штучного підвищення концентрації уваги та швидкості реакції гравців [4, с. 161]. Відсутність єдиного антидопінгового протоколу, узгодженого з WADA (*Всесвітнє антидопінгове агентство*), становить пряму загрозу здоров’ю молоді та є суттєвим бар’єром для повноцінної інтеграції кіберспорту в систему Міжнародного олімпійського комітету.

Окремого ґрунтовного аналізу вимагає вплив кіберспорту на фізичне та психоемоційне здоров’я гравців. Специфіка змагальної діяльності передбачає тривале перебування у статичній позі, що неминуче призводить до гіподинамії, порушень постави, хронічного болю у спині та синдрому зап’ястного каналу [9, с. 185].

Брак регулярної рухової активності провокує розвиток метаболічних порушень. Експериментальні дослідження стану здобувачів вищої освіти підтверджують, що тривала комп’ютерна діяльність без компенсаторних фізичних пауз викликає загальне погіршення фізичного стану, яке проявляється у зниженні бадьорості, наростанні млявості та підвищенні роздратованості [1, с. 133].

Окрім фізичних вад, кіберспортсмени постійно піддаються колосальному психологічному тиску. Високий рівень конкуренції та стресу часто стає причиною виникнення так званого «тильту» – стану емоційного зриву, коли гравець втрачає контроль над своїми реакціями та ігровим процесом. Тильт не лише різко знижує індивідуальну та командну результативність, але й провокує

токсичну поведінку, комунікативні конфлікти та глибоке емоційне вигорання [8, с. 183-184].

З огляду на зазначені фактори ризику, виникає нагальна потреба у перегляді підходів до організації процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти. Оскільки студентська молодь все більше часу приділяє цифровим розвагам, традиційні форми проведення занять з фізичної культури часто втрачають для неї свою привабливість. У цьому контексті кіберспорт може виступати не як перешкода, а як потужний мотиваційний інструмент.

Інтеграція елементів кіберспорту в освітній простір ЗВО вимагає запровадження спеціальних організаційно-методичних заходів. Фахівці доводять високу ефективність застосування засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для компенсації наслідків тривалого геймінгу. На заняттях з фізичного виховання доцільно впроваджувати цільові комплекси вправ, спрямовані на мобілізацію грудного відділу хребта, профілактику порушень зору (очна гімнастика) та зміцнення м'язового корсету за допомогою динамічних рухів із власною вагою [2, с. 156-157].

Створення студентських кіберспортивних ліг, де допуск до змагань обумовлюється виконанням базових нормативів із загальної фізичної підготовки, здатне кардинально змінити ставлення здобувачів освіти до власного здоров'я. Симбіоз цифрових технологій (зокрема віртуальної реальності та симуляторів) із традиційними методами фізичної терапії забезпечить гармонійний розвиток когнітивних і фізичних навичок молоді, зменшуючи ризики професійних кіберспортивних травм та емоційного виснаження.

Висновки:

1. Кіберспорт пройшов етап стрімкої еволюції та закріпився як вагомий елемент сучасної цифрової культури: його розвиток в Україні демонструє значний потенціал, проте вимагає вирішення комплексу інфраструктурних, правових (захист інтелектуальної власності) та етичних (відсутність антидопінгового контролю) проблем.

2. Специфіка змагальної діяльності в електронному спорті обумовлює значні ризики для фізіологічного та психоемоційного здоров'я гравців, провокуючи розвиток гіподинамії, порушень постави, синдрому зап'ястного каналу та емоційного вигорання (тильту), що зумовлює критичну потребу у медико-біологічному моніторингу.

3. Враховуючи зниження інтересу молоді до традиційної фізкультури, інтеграція кіберспорту в освітній процес має слугувати мотиваційним важелем, де ігрові сесії обов'язково чергуються з оздоровчою руховою активністю для збереження здоров'я здобувачів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Альошина А., Бишевец Г., Бойков А. Вплив комп'ютерної діяльності та кіберспорту на стан здобувачів вищої освіти України. *Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, терапії та реабілітації* : матеріали VIII Всеукр. електрон. конф. з міжнар. участю. Київ, 2025. С. 132–134. URL: <https://reposit.uni-sport.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6101b6d2-7df4-4a29-ab58-1753b756a530/content#page=132> (дата звернення: 11.03.2026).
2. Гульченко І. Організаційно-методичні засади удосконалення фізичного стану кіберспортсменів засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. *Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, терапії та реабілітації* : матеріали VIII Всеукр. електрон. конф. з міжнар. участю. Київ, 2025. С. 156–157. URL: <https://reposit.uni-sport.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6101b6d2-7df4-4a29-ab58-1753b756a530/content#page=156> (дата звернення: 11.03.2026).
3. Імас Є., Петровська Т., Ганага О. Кіберспорт в Україні як сучасний культурний феномен. *Теорія і методика фізичного виховання і спорту*. 2021. № 1. С. 75–81. URL: <http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/article/view/236424> (дата звернення: 11.03.2026).
4. Кузьменко Д. Проблематика використання стимуляторів, ноотропів і психотропних засобів у кіберспорті. *Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, терапії та реабілітації* : матеріали VIII Всеукр. електрон. конф. з міжнар. участю. Київ, 2025. С. 161–163. URL: <https://reposit.uni-sport.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6101b6d2-7df4-4a29-ab58-1753b756a530/content#page=161> (дата звернення: 11.03.2026).
5. Нестеренко Н. А. Кіберспорт як вид спорту: історія та розвиток в Україні та світі. *Науково-теоретичний вісник*. 2022. С. 117–120. URL: <https://er.dduvs.edu.ua/bitstream/123456789/10584/1/13.pdf> (дата звернення: 11.03.2026).
6. Стинко М. Актуальні виклики та перспективи розвитку кіберспорту в Україні. *Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, терапії та реабілітації* : матеріали VIII Всеукр. електрон. конф. з міжнар. участю. Київ, 2025. С. 179–181. URL: <https://reposit.uni-sport.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6101b6d2-7df4-4a29-ab58-1753b756a530/content#page=179> (дата звернення: 11.03.2026).
7. Федорина О. Е. Кіберспорт і права інтелектуальної власності. *Інтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід* : зб.

наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Черкаси, 2023. С. 100–104. URL: <https://eprints.cdu.edu.ua/5861/1/Збірник%20конференції-100-104.pdf> (дата звернення: 11.03.2026).

8. Шимків О. Тильт у кіберспорті: соціокультурні аспекти та психологічні наслідки. *Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, терапії та реабілітації* : матеріали VIII Всеукр. електрон. конф. з міжнар. участю. Київ, 2025. С. 183–185. URL: <https://reposit.uni-sport.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6101b6d2-7df4-4a29-ab58-1753b756a530/content?page=183> (дата звернення: 11.03.2026).

9. Шинкарук О., Істомінов А. Вплив кіберспорту на фізичне та психічне здоров'я гравців. *Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, терапії та реабілітації* : матеріали VIII Всеукр. електрон. конф. з міжнар. участю. Київ, 2025. С. 185–187. URL: <https://reposit.uni-sport.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6101b6d2-7df4-4a29-ab58-1753b756a530/content?page=185> (дата звернення: 11.03.2026).

10. Шинкарук О., Мен Денсен. Становлення та розвиток кіберспорту в Китаї. *Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, терапії та реабілітації* : матеріали VIII Всеукр. електрон. конф. з міжнар. участю. Київ, 2025. С. 187–188. URL: <https://reposit.uni-sport.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6101b6d2-7df4-4a29-ab58-1753b756a530/content?page=187> (дата звернення: 11.03.2026).

11. Яковенко О., Куликов А., Бойков А. Актуальні проблеми розвитку кіберспорту в системі олімпійського руху. *Sport Science Spectrum*. 2024. № 4. С. 62–68. URL: <https://reposit.uni-sport.edu.ua/server/api/core/bitstreams/dc7eaa5f-442c-4334-bd7d-d22a428b9b22/content> (дата звернення: 11.03.2026).